

FARMATSEVTIKA TA'LIM SOHASIDA FIZIKA O'QITISHNING AHAMIYATI

Berdiyeva Mahbuba Muhiddinovna

Toshkent farmatsevtika instituti FMAT kafedrası assistenti

Tel: +998973184741

Email: mahbuba_berdiyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288224>

Ushbu maqolada farmatsevtika ta'limi sohasida fizika fanining o'qitilishining ahamiyati va uning o'quv jarayonidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Farmatsevtika sohasida dori vositalarining samarali ishlab chiqilishi, tayyorlanishi va organizmda ta'sirini o'rganish uchun fizika bilimlari zarur. Fizika, ayniqsa, dori moddalari va ularning fizikaviy xususiyatlarini, farmakokinetika va farmakodinamika jarayonlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada fizikaning farmatsevtika sohasidagi amaliy ahamiyati, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, dori vositalarining sifatini aniqlash, diagnostika metodlarini rivojlantirish va samarali davolash usullarini ishlab chiqishdagi o'rni tahlil qilingan. Farmatsevtika ta'limida fizika o'qitish, talabalarni nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi, bu esa ularning kasbiy faoliyatini samarali va sifatli amalga oshirishlariga yordam beradi. Maqola, shuningdek, fizikaning farmatsevtika ta'limida integratsiyasining ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatadi.

В данной статье рассматривается значение преподавания физики в сфере фармацевтического образования и его место в образовательном процессе. В области фармацевтики знания физики необходимы для эффективной разработки, приготовления и изучения действия лекарственных средств на организм. Физика особенно играет важную роль в понимании лекарственных веществ и их физических свойств, фармакокинетики и фармакодинамических процессов. В статье анализируется практическое значение физики в области фармацевтики, разработки новых технологий, определения качества лекарственных средств, разработки методов диагностики и разработки эффективных методов лечения. Преподавание физики в фармацевтическом образовании дает студентам не только теоретические знания, но и практические навыки, что помогает им эффективно и качественно осуществлять свою профессиональную деятельность. В статье также показано, что интеграция физики в фармацевтическое образование способствует научным исследованиям и инновациям.

This article examines the importance of teaching physics in the field of pharmaceutical education and its place in the educational process. In the field of pharmaceuticals, knowledge of physics is necessary for the effective development, preparation and study of the effect of drugs on the body. Physics especially plays an important role in understanding drug substances and their physical properties, pharmacokinetics and pharmacodynamic processes. The article analyzes the practical importance of physics in the field of pharmaceuticals, the development of new technologies, the determination of the quality of drugs, the development of diagnostic methods and the development of effective treatment methods. Teaching physics in pharmaceutical education provides students not only with theoretical knowledge, but also with practical skills, which helps them to carry out their professional activities effectively and qualitatively. The article also shows that the integration of physics in pharmaceutical education promotes scientific research and innovation.

Tayanch soʻzlar: Farmatsevtika, ta'lim sohasi, nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, farmakokinetika va farmakodinamika.

Key words: Pharmacy, field of study, theoretical knowledge, practical skills, pharmacokinetics and pharmacodynamics.

Ключевые слова: Фармация, специальность, теоретические знания, практические навыки, фармакокинетика и фармакодинамика.

Farmatsevtika ta'limi, o'zining ilmiy va amaliy jihatlari bilan, sog'liqni saqlash tizimida muhim rol o'ynaydi. Dori vositalarining samarali ishlab chiqilishi, ishlab chiqarilishi va qo'llanilishi uchun talabalar keng ko'lamlil ilmiy bilimlarga ega bo'lishlari kerak. Bunday bilimlarning bir qismi — fizika faniga oid bilimlardir. Fizika, o'zining asosiy qonunlari va prinsiplari orqali, farmatsevtikada dori moddalarining fizikaviy xususiyatlarini, ularning organizmga ta'sirini va samaradorligini tushunishda muhim o'rin tutadi. Farmatsevtika sohasida fizika o'qitishning ahamiyati, nafaqat dori moddalari va preparatlarning ishlab chiqarilishiga, balki ularning ta'siri va effektiligini ta'minlashga ham bevosita bog'liq. Dori vositalarining sifatini aniqlashda, ularning xususiyatlarini o'rganishda, shuningdek, davolashning turli metodlari va texnologiyalarini ishlab chiqishda fizika fanining o'rni beqiyosdir. Shuningdek, dori moddalari va ularning tashqi muhitda qanday o'zgarishlarga uchrashi, qanday fizik jarayonlar orqali organizmga kirishi va ta'sir qilishini tushunish farmatsevtika ta'limida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, fizika fanining asosiy qonunlarini farmatsevtika ta'limiga integratsiya qilish, talabalar uchun yangi ilmiy yondoshuvlar va innovatsiyalarni kashf etish imkoniyatlarini yaratadi. Demak, farmatsevtika ta'limi tizimida fizika o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni oshirish, balki dori vositalarini ishlab chiqish, tahlil qilish va klinik qo'llanilishida bilimlarni amaliyotga tatbiq etish uchun ham zarurdir.

Farmatsevtika ta'limida fizika fanini o'qitishning bir qator ijobiy natijalari bor, ular o'zaro bog'liq va talabalar uchun muhim amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Quyida fizika o'qitishining farmatsevtika sohasidagi ta'lim jarayoniga ta'siri va natijalari keltirilgan:

1. **Dori vositalarining fizikaviy xususiyatlarini tushunish** Fizika fanini o'qitish talabalariga dori moddalari va ularning formulalarini, strukturalarini, eruvchanlik va dispergatsiya xususiyatlarini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Dori preparatlari ishlab chiqishda bu bilimlar zarur bo'lib, ularning sifatini ta'minlash va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, dori moddalari eruvchanligini, tezligini va dozalash shakllarini optimallashtirish uchun fizika bilimlariga tayaniladi.

2. **Farmakokinetika va farmakodinamika asoslarini o'zlashtirish** Farmatsevtika talabalarining organizmdagi dori moddalari ta'sirini va ularning taqsimlanishini tushunishi uchun fizika fanidan olingan bilimlar zarur. Farmakokinetika (dori vositalarining organizmdagi harakatini o'rganish) va farmakodinamika (dori vositalarining organizmga ta'siri) bo'yicha o'qitish, diffuziya jarayonlarini, osmotik bosimni, mikroskopik va makroskopik o'zgarishlarni aniqlashni osonlashtiradi.

3. **Yangi farmatsevtik texnologiyalarni ishlab chiqish** Fizika, yangi farmatsevtik texnologiyalarni ishlab chiqish va modernizatsiya qilishda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, dori moddalari mikrogranulalari yoki nanofarmulyatsiyalari kabi ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqishda fizika va kimyo qonunlari asosida ishlash talab etiladi.

Bunday texnologiyalar dori vositalarining organizmdagi ta'sirini samarali tarzda oshirishga yordam beradi.

4. **Sifat nazorati va diagnostika metodlarini rivojlantirish** Fizika asosida dori vositalarining sifatini aniqlash va ularni tahlil qilishda innovatsion texnikalar (masalan, spektroskopiya, optik analiz, mikroskopiya va ultratovush) qo'llaniladi. Bu metodlar dori moddalari sifatini, tozaligini va kontsentratsiyasini aniqlashda aniq va ishonchli natijalar beradi.

5. **Farmatsevtik amaliyotdagi samaradorlikni oshirish** Fizika fanining integratsiyasi farmatsevtik jarayonlarni yanada samarali va aniq qilishga imkon beradi. Dori moddalarining mikroskopik xususiyatlari va reaksiyalarini yaxshi tushunish, dori tayyorlash, saqlash va tarqatish jarayonlarida xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Bu o'z navbatida, dori vositalarining yuqori sifatini va ta'sirchanligini ta'minlashda yordam beradi.

6. **Innovatsion davolash usullarini ishlab chiqish** Fizika metodlari (masalan, lazer terapiyasi, magnit maydonlar, ultratovush) yordamida yangi davolash usullarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Bu usullar, ayniqsa, dori terapiyasining yangi usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

7. **Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash** Fizika fanidan olingan bilimlar farmatsevtika sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Yangi preparatlar va dori vositalarini ishlab chiqish, shuningdek, ularni ishlab chiqarish jarayonlarida samaradorlikni oshirish uchun fizika metodlari va modellari muhim vosita bo'ladi.

Farmatsevtika ta'lim sohasida fizika o'qitishning ahamiyati katta. Farmatsevtika o'qitish jarayonida fizika fanining o'rni, asosan, talabalarni dori vositalarining fizikaviy xususiyatlari va ular bilan bog'liq jarayonlar haqida tushuncha berish orqali o'zini namoyon etadi. Bu, o'z navbatida, farmatsevtik bilimlarni to'liq va samarali qo'llash uchun zarur. Quyida, farmatsevtika ta'limida fizika o'qitishning muhim jihatlari keltirilgan:

1. Farmatsevtik texnologiya va formulalar

Farmatsevtikada dori vositalarining ishlab chiqilishi va tayyorlanishi jarayonida fizika prinsiplariga katta e'tibor beriladi. Dori moddalari, ularning eruvchanligi, dispergiya xususiyatlari va dori vositalarining dozalash shakllari (masalan, tabletka, sirop, kapsula) ishlab chiqarilishi fizika va kimyo qonunlariga asoslanadi. Dori moddalarining shaklini va xususiyatlarini belgilashda mexanik, termodinamik va optik fizika qonunlari muhim rol o'ynaydi.

2. Farmakokinetika va farmakodinamika

Dori vositalarining organizmga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun fizika bilimlari zarur. Farmakokinetikada (dori moddalarining organizmdagi harakatini o'rganish) dori moddalari qon oqimi, diffuziya, osmotik bosim va boshqa fizik jarayonlar orqali tarqalishini tushunish kerak. Bu jarayonlar, dori moddalarining tezligi va miqdorini aniqlashda yordam beradi.

3. Biomexanika va biotexnika

Biomexanika sohasida farmatsevtika o'qituvchilari fizika bilimlarini, masalan, qon aylanishi, mushaklarning fizikaviy xususiyatlari va ularning dori moddalariga qanday ta'sir qilishi haqida tushuncha berishadi. Bu ma'lumotlar dori vositalarining samaradorligini va xavfsizligini ta'minlashda muhimdir.

4. Optik va spektroskopik tahlil usullari

Dori moddalari sifatini aniqlashda optik va spektroskopik usullar keng qo'llaniladi. Ularda fizika (masalan, optika va elektromagnit nurlanishi) qonunlari asosida ishlaydigan texnologiyalar mavjud. Dori moddasining konsentratsiyasini, tozaligini va tarkibini aniqlashda bu usullar farmatsevtik analizlar uchun juda zarur.

5. Termodinamik va reaksiya kinetikasi

Dori moddalarining kimyoviy reaksiya tezligi va bu jarayonlarning termodinamik xususiyatlari, masalan, entropiya, entalpiya, issiqlik almashinuvi va boshqa fizikaviy parametrlarni tushunish farmatsevtikada yangi preparatlarni yaratishda muhimdir.

6. Fizika metodlari bilan diagnostika va dori terapiyasi

Fizika metodlari yordamida, masalan, ultratovush, lazer, magnit maydonlar va boshqa fizikaviy usullar yordamida dori vositalarini tashqi muhitda diagnostika qilish va davolashda qo'llaniladi. Bu, ayniqsa, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda ahamiyatlidir.

7. Fizikaviy-ximik analizlar

Farmatsevtikada dori moddalari va ularning aralashmalari bilan bog'liq fizikaviy va kimyoviy tahlillarni amalga oshirishda fizika fanining roli katta. Bu, o'z navbatida, sifatni ta'minlash va dori vositalarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa:

Farmatsevtika ta'limida fizika o'qitish talabalarining nazariy va amaliy bilimlarini boyitadi, dori vositalarining sifatini va samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Fizika ilmiy metodlari yordamida yangi texnologiyalar va davolash usullarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi, bu esa farmatsevtika sohasining yanada rivojlanishiga va innovatsion yechimlarni joriy etishga xizmat qiladi. Bunday bilimlar talabalarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy faoliyatda ham yuqori malakali mutaxassislar sifatida tayyorlashga yordam beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. Умаров С.Х., Ашуров Ж. Дж., Ходжаев У., Нарзуллаева З. М., Курбонов Б. С., Намозов И. У. Легированные монокристаллы TlInSe₂ - эффективный материал для создания миниатюрных тензометрических измерительных преобразователей. Тиббиётда янги кун. (New Day in Medicine). 2(30/2). 2020.С.249 – 251.
2. Меҳринисо Фарҳодовна Атоева, Электродинамика бўлимини даврийлик тизими асосида ташкил этиш, Халқ таълими. – Тошкент, 2012. – № 1. –Б. 52-54.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 060103 Педиатрия. Квалификация врач-педиатр. М., 2009.
4. S.X.Umarov, Ashurov J. J., Khodzhaev U. U., Narzullaeva Z. M., Kurbonov B. S., Namozov I. U. Effect of temperature and impurities of group iv elements on the electrophysical and strain-resistive properties of TlInSe₂ crystals. Тиббиётда янги кун. (New Day in Medicine). 2(30/2). 2020.С.19 – 23.
5. Ремизов А. Н., Антонов В. Ф., Владимиров Ю. А. Программа по медицинской и биологической физике для студентов медицинских вузов. М.: ВУНМЦ, 2000.